

Quvondiqova Shahlo Bahodir qizi

O‘zMU Ijtimoiy fanlar fakulteti

Psixologiya yo‘nalishi 2-bosqich magistranti

[E-mail: bahodirovashahina@gmail.com](mailto:bahodirovashahina@gmail.com)

Annotatsiya: Guruhlar aro nizolarning sabablariga turli tadqiqotchilar turlicha yondashadilar.

Quyida Muzafer Sherifning qarashlarini Realistik konfliktlar nazariyasi asnosida ko‘rish mumkin. Maqolada Sherifning “Robbers cave” tajribasi va shu tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan yuqorida aytib o‘tilgan nazariya haqida so‘z boradi. Davomida uning amalik ahamiyati va bugungi kunda qo‘llanilishi haqida ham ma’lumotlar keltirildi.

Tayanch so‘zlar: guruh, konflikt, kooperativ maqsad, resurslar ko‘rashi, hamkorlik

Abstract: Researchers interpret the causes of intergroup conflicts in different ways. This article examines the views of Muzafer Sherif within the framework of the Realistic Conflict Theory. It focuses on Sherif’s well-known “Robbers Cave” experiment and the theory developed on the basis of its results. In addition, the article highlights the practical significance of the theory and its application in contemporary society.

Keywords: group, conflict, cooperative goal, competition for resources, cooperation

Аннотация: Исследователи по-разному трактуют причины межгрупповых конфликтов. В данной статье рассматриваются взгляды Музафера Шерифа в рамках реалистической теории конфликта. Особое внимание уделено известному эксперименту «Пещера разбойников» и теории, разработанной на основе его результатов. Кроме того, в статье подчеркивается практическая значимость теории и её применение в современном обществе.

Ключевые слова: группа, конфликт, кооперативная цель, соперничество за ресурсы, сотрудничество

Kirish

Bugun jamiyatdagi turli guruhlar o‘rtasida siyosiy ijtimoiy va iqtisodiy raqobatlar kuchaymoqda. Aholi soni o‘sib borgani sari, cheklangan resurslar- ish o‘rinlari, talim , siyosiy

hokimiyat moliyaviy imkoniyatlar, yoki hatto ekologik resurslar uchun ko‘rash keskinlashib bormoqda. Bu davlatlar aro, tashkilotlar aro va yoki oddiy talabalar guruhida ham konflikt ehtimolini yildan yilga oshira. Muzafer Sherifning realistik konfliktlar nazariyasi bizga aynan mana shunday jarayonlar sababini ilmiy asosda tushuntirib bera olishi bilan ham dolzarb hisoblanadi. Va ushbu nazariyani to‘liq o‘rganish natijasida ushbu jarayonlarni yumshatish borasida bir qancha o‘z isbotini topgan yechimlarga ham ega bo‘lamiz.

Asosiy qism

Dastlab Muzafer Sherifning aftobiografiyasiga qisqacha to‘xtalib o‘tsak. Muzafer Sheref 1906 yili Turkiyaning O‘dimish shahrida tug‘iladi. 1929 yili AQSHga boradi dastlab Iowa state universiteti keyinroq esa Harvardda psixologik talimni oladi. AQSH uning o‘sishi uchun keng imkoniyatlar eshigini ochgan mamlakat bo‘lib qoldi. U keyingi faoliyatlarida asosan ijtimoiy psixologiya guruhlar psixologiyasi bilan qiziqib, ilmiy izlanishlari, tajribalari va asarlarida shunga aloqador qimmatli malumotlarni ochib bera olgan. Uning ”Robbers Cave” nomli tajribasi butun dunyoga mashxur. Bu tadqiqot natijasida Sherif “Realistik konfliktlar nazariyasi”ni yaratadi. Sherifning fikricha konfliktlar har doim ham psixologik hissiyotlar natijasida yuzaga kelmaydi, balki cheklangan resurslar uchun kurash ziddiyatni vujudga keltiradi. U shunday deydi: ”Guruhlar o‘rtasidagi konfliktlar xoh u oddiy bolalar jamoasi xoh ijtimoiy sinflar yoki millatlarni o‘ziga xos sababga ega. Bu ko‘pincha shaxsiy xususiyatlar, siyosiy ijtimoiy, iqtisodiy, diniy va tarixiy jihatlar bilan bog‘lanadi. Shunga qaramasdan, shunday umumiy faktorni aniqlash imkoni borki, u bir guruhni boshqa guruhga bo‘lgan munosabatlariga kuchli ta’sir ko‘rsatadi”. Sherif oldin boshqa psixologlar tilga olmagan yangi konflikt qo‘zg‘atuvchi faktorni aniqlagan va uni tajribada isbotlashga bel bog‘lagan edi. Shunday qilib u robbers cave tajribasini o‘tkazadi. Ushbu tadqiqot AQSHning Oklahoma shtatida olib borilgan bo‘lib unda 22 nafar 11-12 yoshli o‘g‘il bolalar ishtirok etadi. Tadqiqot 1949, 1953, va 1954 yillarda bosqichma bosqich olib boriladi. Tajriba ko‘p bosqichlardan iborat edi hammasi reja asosida olib boriladi. Bolalar o‘zlarida tabiiy sharoitdagidek his qilishlari uchun hamma narsa hisobga olinadi. Natijalar tahlilida xatoliklar kelib chiqmasligi uchun ular sog‘lom yaxshi tarbiya ko‘rgan va o‘rtacha intellektidagi bolalarni tanlab olishadi. Ular dastlar bolalarni hech qanday guruhga bo‘lishmaydi va ularni vaqt o‘tib do‘stlashib olishlariga qo‘yib berishadi. Keyingi bosqichlarda ularni alohida ikki guruhga bo‘lishadi va yaqin do‘stlarni iloji boricha alohida alohida guruhlariga ajratadilar. Yozgi lagerga ham ular alohida aftobuslarda olib kelinadi. Ular alohida yashashadi, alohida bayroqqa, alohida shiorga ega bo‘lishadi. Keyinroq guruhlar turli musobaqa o‘yinlarda bitta sovrin uchun bellashadilar. Oradan ko‘p o‘tmasdan guruhlar o‘rtasida o‘ziga xos xulq-atvor shakllanadi o‘zaro bir birini kamsitish, haqoratlar va hatto tajovuslar ham kuzatiladi. Ular birga ovqatlanishsa ham birga kinoga borishsa ham bu holat davom etaveradi. Keyingi reja bu vaziyatni qanday yumshatish yo‘lini aniqlash edi. Aynan shuning uchun Sherif ularni kooperativ maqsadlarda birlashtiradi. Masalan, suv taminotini tuzatish, buzilib qolgan mashinani tortib chiqarish. Bu shunday vazifalarki ularni boshqa guruh bilan hamkorliksiz amalga oshirib bo‘lmaydi. Ular umumiy maqsadlar ostida vaqt o‘tishu bilan sekin birlashib o‘zaro munosabatlar yumshaydi va hatto ular do‘stlashishni boshlashadi. Bolalar birgalikda kinoga tushish uchun o‘zaro pul yig‘ishadi va kinodan jamoaviy zavqlanishadi. Ketayotganlarida esa alohida emas birgalikda ketishni xohlashlarini aytishadi. Shu usul guruhlardagi dushmanlikni kamayishiga yordam beradi va tadqiqotchilar shunday xulosaga keladi: cheklangan resurslar uchun ko‘rash bo‘lganda guruh azolarida boshqa guruhga nisbatan keskin xulq-atvor shakllanadi. Agar bu guruhlar bir maqsad uchun

hamkorlikda birlashsa, ya'ni kooperativ maqsadlar aniqlansa ularning munosabatlari jarayonda o'z o'zidan yumshaydi o'zaro dushmanlik hissi kamayadi. Cheklangan resurslar uchun ko'rash guruhiy ziddiyatlarning asosiy sababidir. Mana shu yerda Henri Tarfelning ijtimoiy identifikatsiya nazariyasida aytilgan “biz” va “ular” tushunchalari yuzaga chiqadi. Yagona maqsad “ular” tushunchasini yo'qqa chiqara oladi. Olingan ma'lumotlarning barchasi “Realistik konfliktlar nazariyasi”ni yaratish uchun yetarli bo'ladi va Muzafer Sherifning olamshumul nazariyasi maydonga chiqadi. Nazariyaning amaliy ahamiyati shundan iboratki, u real hayotdagi millatlar aro, diniy va siyosiy konfliktlarni tushuntirish uchun qo'llaniladi. Masalan, tabiiy resurslar, chagaralar ustidan ko'rash ikki davlat munosabatlarining keskinlashuvining asosiy sababi hisoblanadi. Shunga qaramay, tanqidlar ham uchraydi. Ayniqsa, tajriba faqat bolalarda olib borilgani, shuningdek vaziyat sun'iy yaratilgani borasida qarshi fikrlar mavjud. Ba'zi olimlar buni juda sodda ish sifatida ko'rishadi, ular hayotda bundan ham murakkab vaziyatlar bo'ladi va ba'zida ziddiyatlarning sababi cheklangan resurslar uchun bo'lmasligi mumkin degan fikrlarni bildirishadi.

Xulosa

Ushbu nazariya guruhiy ziddiyatlarga yangi burchak ostidan qarab, ilgari takrorlanmagan o'ziga xos sababni ochib bera olgan. Shunisi e'tiborga molikki, olim nafaqat bir muommoning sabab va yechimini nazariy, balki amaliy tajriba yo'li bilan ham isbotlagan. Ammo tadqiqotni soddalikda va yetarlicha keng qamrovli emas deb topganlar ham bo'lgan. Bugungi kunga qadar ham tadqiqotchilar siyosiy, diniy, millatlar aro va sport musobaqalaridagi va hatto talabalar guruhlaridagi nizolarni ham ushbu nazariya vositasida tushuntirishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. .H.Tajfel. "Social identity and intergroup relations" Cambridge University Press. America-2010 546 p.
2. M.Deutsch. "The resolution of conflict". Lightning Source .United States of America-1973. 432 p.
3. Donelson R.Forsyth. "Group dynamics " United States of America – 2010 .701p
4. И.Н.Леонов. "Конфликтология" .Москва-Воронеж 2006.240 с.
5. Saidov A.I. Eshquvvatov.T.E., Ishonqulova .N.I "Konfliktlar psixologiyasi" Samarqand-2015 137s.
6. Yoshlar va konfliktologiya: Konflikt yechimiga o'rganish/ To'ychiyeva Gulxumor-Toshkent.2008 y
7. Ergeshova D Q., Najimov M.K. Yuridik konfliktologiya: O'quv qo'llanma_T.: TDTuI, 2007.-97b.
8. Konfliktologiya asoslari: O'quv qo'llanma/ R.Z.Jumayev, U.A.Ubaydullayev, B.A.Xujanov. - Toshkent: Akademiya, 2000.-208b.